

O'ZBEKISTONDA BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380274>

Shamuratova Umida Shamurat qizi

*Xorazm viloyati Urganch tumani 20-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti
direktori*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bola huquqlarining nazariy va amaliy tushinchalari yoritib berilgan bo'lib, O'zbekistonda va jahonda bola huquqlarini himoya qilishga oida me'yoriy-huquqiy hujjatlarning ilmiy qiyosiy tahlili berilgan.*

Kalit so'zlar: *Bola, Bola huquqlari, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, Pakt, Yunisef*

Mamlakatimizda bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, pirovardida sog'lom hamda barkamol avlodni kamol toptirish uchun zarur barcha shart-sharoit va ma'naviy-axloqiy muhitni ta'minlash masalalari davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri etib beligilangan. Binobarin, bolalar kelajagimiz vorislari, millatimiz davomchilari sifatida e'zozlanadi.

Shu bosidan O'zbekiston 1992 yilda BMTning "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. Bu muhim qadam yurtimizda bola huquqlariga oid davlat siyosatining shakllanishi hamda izchil rivojlantirilishi uchun mustahkam zamin yaratdi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, ta'bir joiz bo'lsa, dunyo bolalarining o'ziga xos Konstitutsiyasidir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan 2020 yil 29 maydagi PQ-4736-sonli "Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori ana shu dolzarb vazifalar ijrosiga qaratilgani bilan g'oyat ahamiyatlidir. Harakatlar strategiyasi ijrosi doirasida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan mazkur tarixiy qarorlar sohadagi islohotlarni sifat jihatidan mutlaqo yangi darajaga ko'tarildi.

Bu haqda fikr yuritganda, avvalombor, yurtimizda o'tgan davrda bola huquqlarini hamoya qilish va kafolatlashning huquqiy asoslari yaratilganini ta'kidlash lozim.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasida belgilanganidek, ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarning vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarini rag'batlantiradi.

Bugungi kunda "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi, "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzurliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi, "O'zbekiston

Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunlar amal qilmoqda. 2017 yilda esa “Bolalarni ularning sog‘ligiga zarar yetkazadigan axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi.

2017 yil 7 fevralda PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishni 5 ta ustivor yo‘nalishi Harakatlar strategiyasi” Farmonida belgilangan vazifalarni amalga oshirish jarayonida ta‘limning barcha bo‘g‘ini, tibbiyot sohasi davr ruhiga monand takomillashtirilmoqda. Bunda oilalar manfaatlarini ta‘minlash, navqiron avlodni milliy an‘ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash yuzasidan keng qamrovli loyihalar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va ularning barkamol avlod bo‘lib voyaga yetishini ta‘minlash borasidagi faoliyatining institutsional va huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Yangi tizimdagi qarorlar bu tizimdagi islohotlarga shiddat va shijoat bag‘ishlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi 2008 yil 7 yanvarda “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun, 2010 yil 30 sentabrda “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlikning oldini olish to‘g‘risida”gi Qonun va 100 dan ortiq qonun osti hujjatlari ayni bola huquqlarini ta‘minlashga qaratilgan huquqiy me‘yoriy asoslar hisoblanadi.

O‘z navbatida, O‘zbekiston Prezidentining “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining xalqaro darajadagi tarixiy ahamiyati haqida so‘z borganda, ushbu hujjat Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaga har tomonlama mutanosib ekanini e‘tirof etish darkor. O‘zbekiston BMTning mazkur konvensiyasi talablariga qat‘iy rioya etib kelmoqda.

Qarorda bu boradagi ishlarni yanada yuksak bosqichga ko‘tarish bo‘yicha yangi tashabbuslar ilgari surildi. Xususan, Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaning 30 yilligini keng nishonlash bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi. Bolalar huquqlarini himoya qilish va ularga qulay shart-sharoit yaratishga oid milliy harakatlar dasturi tasdiqlanadi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini BMTning Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyasiga doir Fakultativ protokolga (2000 yil 25 may, Nyu-York) muvofiqlashtirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqish vazifasi belgilab berildi.

Shuningdek Bola huquqlarini ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasi BMT ning;

- 1) Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro PAKT;
- 2) Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro PAKT;
- 3) Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya;
- 4) Irqiy kamsitishlarga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya va qiynoq va muomila va jazoning shafqatsiz, noinsoniy va qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa

turlari to'g'risidagi konvensiyasi kabi boshqa asosiy xalqaro shartnomalariga ham tayanadi.

BMTning oltita asosiy xalqaro hujjatiga qo'shilgach, O'zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplari va normalariga muvofiq tarzda bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha muayyan xalqaro majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi.

Yer yuzida 1919 yilda bola huquqlarini himoya qilish borasida jahonning turli mamlakatlarida turli tashkilotlarning vujudga kelishidan boshlanadi. AQShning Baltimor shahrida istiqomat qilgan 8 yoshli Mari Elen Uilson ismli qizaloqning onasi tomonidan muntazam kaltaklanishini ko'rgan Hayvonlarni qiynoqqa solishga qarshi kurashish jamiyatining mahalliy bo'limi a'zolari unga yordamga kelib, qizini xo'rlagani uchun onasini sudga beradilar. Ana shu voqea bola huquqlarini himoya qilish borasida qo'yilgan ilk qadamlardan biri edi. 1919 yil 19 may kuni Londonda Djebb Eglantin va uning singlisi Doroti Bakston tomonidan "Bolalarni qutqaring" tashkiloti tuziladi. Mazkur tashkilot keyinchalik Bolalar xavfsizligi jamg'armasining vujudga kelishiga turtki bo'ladi. Natijada jahonda Bola huquqlariga oid bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilina boshlandi. Jumladan 1924 yilgi "Bola huquqlari to'g'risida"gi Jeneva deklaratsiyasi, 1948 yil 10 dekabrda qabul qilingan "Inson huquqlari bo'yicha umumjahon" deklaratsiyasi, 1959 yil 20 noyabrda BMT Bosh Assambleyasining "Bola huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiyasi, 1973 yil 26 iyunda "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risida"gi konvensiyasi, 1989 yil 20 noyabrda qabul qilingan "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasi, 1999 yil 17 iyunda "Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va ularga barham berishga doir shoshilinch choralar to'g'risida"gi konvensiyalari shular jumlasidandir.

BMTning "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasida 18 yoshga to'lmagan har bir inson zoti – bola hisoblanishi, bola uchun ishtirokchi davlatlar o'z yurisdiksiyasi doirasida bo'lgan har bir bola uchun ushbu Konvensiyada nazarda tutilgan barcha huquqlarni, hech qanday kamsitishlarsiz, irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodlari, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy ahvoli, bolaning sog'lig'i va tug'ilishi, uning ota-onasi yoki qonuniy vasiylari yoki biror bir boshqa holatlardan qat'iy nazar, hurmat qilishi belgilab qo'yilgan.

Eslab qoling? Faqat bolalar muammolari bilan shug'ullanadigan tashkilot - bu BMTning Bolalar jamg'armasi (YUNISEF) hisoblanadi. YUNISEF BMT Bosh Assambleyasining 1946 yil 11 dekabrda qabul qilingan 57(1)-Rezolyusiyasi asosida tashkil etilgan. Ushbu rezolyusiyada urushdan keyingi Yevropada bolalarga yordam ko'rsatish maqsadida Jamg'arma tashkil qilinishi belgilangan.

Jahonning eng rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarida bolalarning huquqlari turlicha ko'rinishda bo'ladi. Xususan Roman-german huquqida bolalarni huquqini himoya qilish davlat siyosati darajasida bo'ladi. Anglo-saks huquqida bolalarni ko'proq ijtimoiy jihatdan himoya qilish ko'zda tutilgan.

Sharq xalqlarida hindu-xitoy huquqida bolalarni huquqini himoya qilishda umummilliy va umumetnik jihatlar olib qaraladi. Chunki sharq xalqlarida bolalarni e'zozlash, qadrlash va ularning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratiladi, hamda buning ildizi uzoq tarixga borib taqaladi.

Dunyo davlatlarining 192 tasi ratifikatsiya qilgan "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyasida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmaydi. Lekin xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda 250 millionga yaqin bola mehnat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, mehnatga jalb etilgan 153 million bola Osiyo, 80 million bola Afrika va 17 million bola esa Lotin Amerikasi davlatlarida yashaydi. Bolalar mehnatidan foydalanish bo'yicha dunyo davlatlari ichida birinchi o'rinda Myanma turadi. Shuningdek AQSh Mehnat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bolalar mehnatidan keng foydalanadigan davlatlar oltitaligiga Hindiston, Braziliya, Bangladesh, Xitoy va Filippin kiritilgan. Qolaversa bu ro'yxatda Somali, Nepal, Afg'oniston, Pokistan, Shri-Lanka va Shimoliy Koreya ham bor. Myanmada 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan har uch nafar bolaning biri mehnat qiladi. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Myanmada 18 yoshgacha bo'lgan 70 ming nafar harbiy xizmat qiladi, ularga avtomat 12 yoshdan beriladi. Qizlar og'ir ishlarni 6 yoshdan qilishgan. Sakkiz yashar bolalar bemalol beton ishlarini bajaraverishgan. Shunga alohida e'tibor qaratish lozimki, Myanmadagi qurilish ishlarida butun bir oilalar ishlaydi, ammo pul faqat kattalarga to'lanadi. Bolalarga hech qanday to'lov berilmaydi, yaxshi holatlarda ular taom bilan "siylanadi". Qoidaga ko'ra, kattalar bolalarning mehnat qilishini kuzatib turishadi, agar oilada bola bo'lmasa, ular o'rniga ayollar ishlaydi. Bolalar hatto ishdan bo'sh vaqtlari ham o'qishga bormaydi, buning o'rniga ular ota-onalarining yumushlarini bajarishadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatdagi 40 foiz bola umuman savod chiqarmagan. Hindistonda esa, vaziyat bir qadar yumshoq. Bu mamlakatda tilla qazib olish, kakao yig'imi va kiyim tikishga bolalar mehnatidan keng foydalanish qayd etilgan. AQSh Mehnat vazirligi taqdim etgan ma'lumotda keltirilishicha, Hindistonlik bolalar besh yoshlaridan boshlab sotuvchilarga tirik mahsulotlar sifatida sotib yuboriladi va ular og'ir mehnatlarga zamonaviy qullar sifatida majburlanadi. BMT qoshidagi Bolalar fondi (YUNISEF) bergan ma'lumotlarga ko'ra, qo'shni Bangladeshda 18 yoshgacha bo'lgan 33 million bolaning 56 foizi juda og'ir turmush tarzida hayot kechiradi. Ular kuniga 1 dollar topishadi va ana shu pullarga kun kechirishadi. Bangladeshlik bolalarning ish izlashlariga sabab, qashshoq hayot muhitidir. Kichik yoshli bolalar ishlashni davom ettirish va qashshoqlikdan qutilishga oilalariga yordam berish uchun maktabni tashlashadi. Statistikaga ko'ra, boshlang'ich maktabda ta'lim olayotgan 50 foiz bola beshinchi sinfga qadar o'qishni tashlar ekan. Shu bilan birga bolalar mehnatidan foydalanadi deb Nestlé kompaniyasi ham ayblanadi. Xalqaro Mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, aynan shokoladlar ishlab chiqarishda ushbu kompaniya bolalar mehnatidan foydalanadi. AQSh Davlat departamentining ma'lumotlariga ko'ra, Fil suyaklari orollari (Afrika)da joylashgan kakao plantatsiyalarida 109 ming nafar

bolaning og‘ir sharoitda mehnat qilayotgani kuzatilgan. Xitoy ham bolalar mehnatidan foydalanlikda ayblanadi. Jumladan, Apple mahsulotlarini yig‘ish bilan shug‘ullanadigan Pegatron Group kompaniyasida ham ushbu holatlar kuzatilgan. Shunga muvofiq, xali-hamon ko‘plab davlatlarda yoshi 5 dan 10 yoshgacha bo‘lgan bolalar mehnatidan keng foydalanilmoqda. Jamoat tashkilotlari va xususiy shaxslarning bu illatga qarshi kurashishlari ushbu muammo qarshisida dengizdan tomchi hisoblanadi. Mamlakatlarning moliyaviy nochorligi, aholining qashshoqligi yoki bolalar mehnati oddiy hol hisoblangan jamiyatlar sabab millionlab bolalarning umri hazon bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda ham majburiy bolalar mehnati mavjud edi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti va AQSh 2018 yil 1 oktabrdan O‘zbekistonni jahonda bolalar mehnati bilan yaratilayotgan mahsulotlar ro‘yxatidan chiqarib tashlashi bola huquqlari yo‘nalishida O‘zbekistonning pozitsiyasi qat’iy o‘zgarganligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda Davlatimiz siyosatining bosh mezoni bolalarni huquqlarini himoya qilish, ularni jamiyatda ro‘y berayotgan har xil salbiy illatlardan himoya qilish hisoblanadi. Bu borada yetarli darajada islohatlar platformasida ishlar amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.— T.: “O‘zbekiston”, 2019.
2. Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya. BMT Bosh Assambleyasining 1989 yil 20 noyabrdagi 44/25-qarori bilan qabul qilingan. Nyu-York, 1989 yil 20 noyabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2008 yil 7 yanvardagi “Bola huquqlari kafolatlari to‘g‘risida” gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 mayda PQ-4736-sonli “Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori.
5. bolahuquqi.uz sayti.